

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMINING ZAMONAVIY HOLATI VA UNING BARQARORLIK KO'RSATKICHLARI	18
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich	
YUKLARNI TASHISHDA ZARURIY TRANSPORT XUJJATLARI.....	22
Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATI HUDUDLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISHDA MOLIYAVIY IMTIYOZ VA PREFERENSIYALARNI SAMARALI QO'LLASH YO'NALISHLARI.....	27
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
GLOBAL BEQARORLIK SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOTNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MODELLARI	32
Saidnazarova Odinabonu Saidolim qizi	
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ УЧЕТА И АУДИТА ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.....	37
Пулатова Мадина Бейсеновна	
Табаев Азамат Зарипбаевич	
MAJBURIYATMI YOKI MAJBURIY RISK? MOLIYAVIY MAJBURIYATLAR KONSEPTUAL ASOSLARINING IQTISODIY TABIATI VA ZAMONAVIY TALQINLARI.....	42
Palvanov Xusniddin Bekimmatovich	
ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	47
Пу Кебин	
TRANSPORT XIZMATLARI SIFATINI BARQARORLIK NUQTAYI NAZARIDAN O'RGANISH METODOLOGIYASI.....	51
Xodjaniyazov Elbek Sardorovich	
VILOYAT SANOAT KORXONALARINING INNOVATSION RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI KO'P OMILLI EMPIRIK MODELLAR ASOSIDA TAHLIL QILISH VA PROGNOZLASH (Qashqadaryo viloyati misolida)	57
Avazova Nafisa Namazovna	
SANOAT KORXONALARI SHOVQINI VA ATMOSFERA CHIQINDILARINING TURAR-JOY HUDUDLARI EKOLOGIYASIGA TA'SIRINI KAMAYTIRISH CHORALARI	61
Saparova Shohida Abduvaliyevna	
SANOAT SHOVQINI VA ATMOSFERA IFLOSLANISHINING SHAHAR TURAR JOY HUDUDLARI VA EKOLOGIYASIGA TASIRINI O'RGANISH.....	65
Shaxyusupova Nilufar Erkin qizi	
BARQAROR SHAHAR RIVOJLANISHIDA SANOAT OQOVA SUVLARINI BIOLOGIK TOZALASH TEXNOLOGIYALARINING ROLI.....	69
Tursunova Aziza Asrorovna	
SHAHAR EKOLOGIK MUHITIGA SANOAT KORXONALARINING TA'SIRINI BAHOLASH.....	75
Imomnazarov Farrux Saibjabbor o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AYOLLAR TADBIRKORLIGI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA IQTISODIY KO'RSATKICHLAR TAHLILI.....	78
Xusanova Zulfiya Raxmatullayevna	
KORXONALARDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION BOSHQARUV MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	87
No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi	
SOLIQ TIZIMIDA SOLIQ RISKINI BAHOLASH USLUBIYOTI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	93
Nasimov Ravshanjon Azimovich	

KICHIK VA O'RTA BIZNES SUBYEKTLARINI RAQAMLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	100
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna	
THE IMPACT OF DIGITAL LITERACY ON LABOR PRODUCTIVITY IN UZBEKISTAN'S SERVICE SECTOR: A REGRESSION ANALYSIS.....	106
Ismoilov Elyorjon Makhamadali Ugli	
Urinov Bobur Nasilloevich	
EKOLOGIK NIZOLARNI HAL ETISHDA SUD AMALIYOTINING O'RNI VA AHAMIYATI.....	112
Gapparov Sarvar Xolmurodovich	
ASOSIY FAOLIYAT XARAJATLARINING NAZARIY VA HUQUQIY ASOSLARI	116
Djumayeva Guzal Axtamovna	
Yadgarova Madina Xasan qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIDA BANK SOHASIDAGI KIBERJINOYATLAR: TAHLIL, TAHDID VA MUHOFAZA MEKANIZMLARI	120
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
ПРОБЕЛЫ В МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (НА ПРИМЕРЕ БАСЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ).....	126
Тиллахуджаев Аббосхон	
Дилфуза Шакирова	
Мухамедалиева Сайёра	
Ойбек Камилов	
ALOQA XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING O'RNI VA BAHOLASH USULLARI	139
Xazratov Abror Panjiyevich	
STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES.....	146
Sultonboyeva Munira Bahodirovna	
Sultanova Kamila Muktorali Kizi	
TIJORAT BANKLARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI.....	154
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Nomozov G'ofur Abdusalomovich	
DAVLAT BUDJETI XARAJATLARINING ASOSIY YO'NALISHLARI: STRUKTURAVIY TRANSFORMATSIYA VA SAMARADORLIKNI BAHOLASH	158
Izbosarov Bobur Baxriddinovich	
Umirov Sherzod Baxriddinovich	
INTEGRATION OF TRADE MARKETING AND E-COMMERCE: COMBINING ONLINE AND OFFLINE SALES CHANNELS	162
Mamatkulova Shoira Jalolovna	
AHOLIGA SAVDO XIZMATLARI KO'RSATISH SOHASINI RAQAMLASHTIRISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	168
Qodirov Farrux Ergash o'g'li	
Jurayev Suxrobjon Saloxiddin o'g'li	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	177
Маматкулова Шоира Джалоловна	
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЛОГИСТИКИ В РАЗВИТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	184
Маматкулова Шоира Джалоловна	

SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING BANK SOHASIDA INTEGRATSIYASI XUSUSIYATLARI VA TAHLILI	191
Jurayeva Sevara Zakirovna	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHNING MEHNAT BOZORIGA TA'SIRLARINI BAHOLASH MASALALARI.....	197
Tursunboyev Umarbek	
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ: ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА	202
Мирджалилова Дилдора Шухратовна	
Мансурова Сайёра Бахтиёровна	
БАНК ТИЗИМИ БАРҚАРОРГИНИ ТАЪМИНЛАШ ВОСИТАЛАРИ ВА УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	213
Ж.О.Баходиров	
О'ZBEKISTON AGRAR SUG'URTA BOZORIDA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING XAVFLARNI BOSHQARISH VA BARQARORLIKNI OSHIRISHDAGI O'RNI.....	219
Kodirova Samira Kamol qizi	
PERSONALISED OFFERS IN DIRECT MARKETING: IMPACT ON SALES AND CUSTOMER LOYALTY.....	225
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
TURIZM INFRASTRUKTURASINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI XIZMATLARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI VA AQLLI TURIZM KONSEPSIYASI.....	231
Musirmanov Shohboz Usmon o'g'li	
HUDUDLARDA MADANIY TURIZM XIZMATLARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING USLUBIY ASOSLARI	237
Shohruzbek Ruziyev	
MARKETING MIX FOR SERVICE COMPANIES: ADAPTATION OF CLASSIC MODELS TO SERVICE MARKETING	244
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
15-16 YOSHLI TAEKVONDOCHILARNING KOMPLEKS TAYYORGARLIGI DINAMIKASI.....	250
Tashmatov Sherzod Rixsibayevich	
TIJORAT BANKLARIDA DAROMAD VA XARAJATLAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	256
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Mamanov Isroil Islom o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA DAROMAD VA XARAJATLARNING IQTISODIY MOHIYATI.....	260
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Ergashev Ilyos To'raqul o'g'li	
DELAYING MOTHERHOOD: BEHAVIORAL AND SOCIO-DEMOGRAPHIC DETERMINANTS OF EARLY CHILDBEARING IN TAJIKISTAN	264
Dr Muhammad Bilal	
Gulyorabonu Usmonova	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BANK XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION MEKANIZMLARI.....	275
Xasanova Xamida Xaydaraliyevna	
ELEKTRON TIJORATNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	281
Nazarova Shahodat Ravshan qizi	
THE ROLE OF DIGITAL MARKETING IN INDUSTRIAL COMPANIES	286
Musoyeva Rukhshona Javlon qizi	
APPLICATION OF EXTREME MODELS IN ASSESSING THE ECONOMIC POTENTIAL OF AN ENTERPRISE.....	291
Musayeva Shoira Azimovna	

O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA SOLIQ VA BUXGALTERIYA ISLOHOTLARINING KORXONALAR FAOLIYATIGA TA'SIRI.....	298
Isayev Jahongir Muzaffarovich Jumaboyeva Zuhra Umidbek qizi	
YAKKA TARTIBDAGI TADBIRKORLAR TOMONIDAN XODIMLAR DAROMADIDAN SOLIQNI TO'LOV MANBAIDA USHLAB QOLISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	302
Sabirov Mirza Qilichbayevich	

YAKKA TARTIBDAGI TADBIRKORLAR TOMONIDAN XODIMLAR DAROMADIDAN SOLIQNI TO'LOV MANBAIDA USHLAB QOLISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH

Sabirov Mirza Qilichbayevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi,

PhD, professor

E-mail: m.sabirov@tsue.uz

Annotatsiya. Mazkur maqolada yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan xodimlarga mehnatga haq to'lash tarzida to'lanadigan daromadlardan soliqni to'lov manbaida ushlab qolish mexanizmini takomillashtirish masalalari tadqiq etilgan. Unda kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatida soliq agenti institutining ahamiyati, xodimlar daromadlarini soliqqa tortishda hisob-kitoblarning shaffofligini ta'minlash hamda budget daromadlarini barqaror shakllantirishdagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan xodimlar daromadidan soliqni belgilangan tartibda hisoblab chiqarish, to'lov manbaida ushlab qolish va budgetga o'tkazish mexanizmini soddalashtirish orqali soliq ma'murchiligini takomillashtirish, norasmiy bandlikni qisqartirish va soliq intizomini kuchaytirish imkoniyatlari asoslab berilgan. Maqolada mazkur mexanizmini amaliyotga samarali joriy etish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: yakka tartibdagi tadbirkor, xodimlar daromadi, daromad solig'i, soliq agenti, to'lov manbaida ushlab qolish, mehnatga haq to'lash, soliq ma'murchiligi, kichik tadbirkorlik, norasmiy bandlik, soliq intizomi, budget daromadlari, soliq hisoboti, soliq mexanizmi.

Abstract. This article examines the issues of improving the mechanism for withholding tax at source from income paid by individual entrepreneurs to employees in the form of remuneration for labor. The article highlights the importance of the tax agent institution in the activities of small business entities, its role in ensuring transparency in the taxation of employees' income, and its significance in the stable formation of budget revenues. It also substantiates the possibilities of improving tax administration, reducing informal employment, and strengthening tax discipline by simplifying the mechanism for calculating, withholding at source, and transferring income tax from employees' income to the budget by individual entrepreneurs. The article develops scientific and practical proposals for the effective implementation of this mechanism in practice.

Keywords: individual entrepreneur, employees' income, income tax, tax agent, withholding at source, remuneration for labor, tax administration, small business, informal employment, tax discipline, budget revenues, tax reporting, tax mechanism.

Аннотация. В данной статье исследуются вопросы совершенствования механизма удержания налога у источника выплаты с доходов, выплачиваемых индивидуальными предпринимателями работникам в виде оплаты труда. Раскрывается значение института налогового агента в деятельности субъектов малого предпринимательства, его роль в обеспечении прозрачности расчётов при налогообложении доходов работников, а также в стабильном формировании доходов бюджета. Кроме того, обоснованы возможности совершенствования налогового администрирования, сокращения неформальной занятости и укрепления налоговой дисциплины посредством упрощения механизма исчисления, удержания у источника выплаты и перечисления в бюджет налога с доходов работников индивидуальными предпринимателями. В статье разработаны научно-практические предложения по эффективному внедрению данного механизма в практику.

Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, доходы работников, подоходный налог, налоговый агент, удержание у источника выплаты, оплата труда, налоговое администрирование, малое предпринимательство, неформальная занятость, налоговая дисциплина, доходы бюджета, налоговая отчётность, налоговый механизм.

KIRISH

Davlat budjeti daromadlarining barqaror shakllanishi, soliq intizomining mustahkamlanishi va mehnat munosabatlarining qonuniylashtirilishi soliq tizimi samaradorligini belgilovchi muhim omillardan hisoblanadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida soliqlar nafaqat fiskal vazifani bajaradi, balki iqtisodiy jarayonlarni tartibga solish, tadbirkorlik faoliyatini rasmiylashtirish, bandlikni oshirish va ijtimoiy himoya mexanizmlarini moliyalashtirishda ham muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi. Shu nuqtayi nazardan, xodimlar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirish, ayniqsa, kichik tadbirkorlik subyektlari va yakka tartibdagi tadbirkorlar faoliyatida soliq majburiyatlarini soddalashtirish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Yakka tartibdagi tadbirkorlar iqtisodiyotda bandlikni ta'minlash, aholi daromadlarini shakllantirish, xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarish sohalarida raqobat muhitini rivojlantirishda muhim subyektlardan biri hisoblanadi. Ularning faoliyatida xodimlar mehnatidan foydalanish hollari kengayib borayotgan sharoitda xodimlarga to'lanadigan ish haqi va boshqa daromadlardan soliqni to'lov manbaida ushlab qolish mexanizmini aniq, sodda va samarali tashkil etish zarurati ortmoqda. Chunki xodimlar daromadidan soliqni to'lov manbaida ushlab qolish nafaqat budget tushumlarini o'z vaqtida ta'minlaydi, balki mehnat munosabatlarini rasmiylashtirish, xodimlarning ijtimoiy kafolatlarini mustahkamlash va norasmiy bandlikni qisqartirishga ham xizmat qiladi.

Soliq agenti instituti xodimlar daromadlarini soliqqa tortish tizimida muhim o'rin tutadi. Mazkur institut orqali ish beruvchi yoki daromad to'lovchi shaxs xodim daromadidan soliqni hisoblab chiqaradi, uni to'lov manbaida ushlab qoladi va belgilangan muddatlarda budgetga o'tkazadi. Biroq yakka tartibdagi tadbirkorlar faoliyati xususiyatlari yuridik shaxslarnikidan farq qiladi. Ularning hisob-kitob yuritish imkoniyatlari, moliyaviy resurslari, buxgalteriya xizmatlaridan foydalanish darajasi va ma'muriy salohiyati ko'p hollarda cheklangan bo'ladi. Shu sababli ushbu toifadagi tadbirkorlar uchun xodimlar daromadidan soliqni to'lov manbaida ushlab qolish mexanizmi sodda, tushunarli, raqamlashtirilgan va ortiqcha ma'muriy yuklamalarsiz tashkil etilishi lozim.

Amaliyotda xodimlar daromadlarini rasmiylashtirish jarayonining to'liq yo'lga qo'yilmagani, mehnatga haq to'lash bo'yicha hisob-kitoblarda shaffoflikni yanada oshirish zarurati, soliq hisobotlarini yuritishdagi murakkabliklar hamda ayrim yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan soliq agenti majburiyatlarini to'liq tushunib olish ehtiyoji soliq ma'murchiligi samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlarni talab etadi. Bunday holatlar budget daromadlarining to'liq shakllanmasligi, xodimlarning pensiya va ijtimoiy sug'urta bilan bog'liq huquqlarining yetarlicha ta'minlanmasligi hamda norasmiy iqtisodiyot ulushining saqlanib qolishiga olib keladi. Shu bois, yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan xodimlar daromadidan soliqni to'lov manbaida ushlab qolish tartibini takomillashtirish soliq siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida baholanadi.

Mazkur mexanizmni takomillashtirishda soliq hisob-kitoblarini soddalashtirish, elektron soliq xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, soliq agentlari uchun qulay hisobot shakllarini joriy etish va xodimlar daromadlari bo'yicha ma'lumotlar almashinuvini raqamlashtirish alohida ahamiyatga ega. Bunday yondashuv yakka tartibdagi tadbirkorlarning qonuniy faoliyat yuritish xarajatlarini kamaytiradi, soliq majburiyatlarini bajarish jarayonini yengillashtiradi va davlat soliq organlari bilan tadbirkorlik subyektlari o'rtasidagi munosabatlarning shaffofligini oshiradi.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi, avvalo, yakka tartibdagi tadbirkorlar faoliyatida xodimlar daromadlarini rasmiylashtirish va soliqqa tortish jarayonlarini zamonaviy soliq ma'murchiligi talablariga moslashtirish zarurati bilan izohlanadi. Xodimlar daromadidan soliqni to'lov manbaida ushlab qolish mexanizmi takomillashtirilsa, budget daromadlarining barqarorligi ta'minlanadi, mehnat bozorida rasmiy bandlik ulushi ortadi, xodimlarning ijtimoiy himoyasi kuchayadi hamda soliq to'lovchilar intizomi mustahkamlanadi.

Ushbu maqolada yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan xodimlar daromadidan soliqni to'lov manbaida ushlab qolish mexanizmini takomillashtirishning ilmiy-amaliy jihatlari tadqiq etiladi. Tadqiqotda soliq agenti institutining iqtisodiy mazmuni, yakka tartibdagi tadbirkorlarning xodimlarga to'lanadigan daromadlar bo'yicha soliq majburiyatlari, soliq hisob-kitoblarini soddalashtirish imkoniyatlari, raqamli soliq ma'murchiligidan foydalanish yo'nalishlari hamda mazkur mexanizmning budget daromadlari, rasmiy bandlik va soliq intizomiga ta'siri ilmiy jihatdan asoslanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan xodimlar daromadidan soliqni to'lov manbaida ushlab qolish mexanizmini takomillashtirish masalasi soliq ma'murchiligi, soliq agenti instituti, kichik biznesda soliq intizomi va norasmiy bandlikni qisqartirish bilan bevosita bog'liqdir. So'nggi yillarda xalqaro ilmiy va amaliy tadqiqotlarda kichik tadbirkorlik subyektlari uchun soliq majburiyatlarini soddalashtirish, elektron soliq xizmatlarini kengaytirish hamda ish beruvchi tomonidan xodimlar daromadidan soliqni ushlab qolish tartibini shaffoflashtirish muhim yo'nalish sifatida qaralmoqda.

P. Garriga tomonidan 2021-yilda olib borilgan tadqiqotda firmalarni soliqni ushlab qoluvchi agent sifatida belgilash soliq ma'murchiligi va soliq intizomini kuchaytirishning samarali vositasi sifatida baholangan. Muallif fikricha, soliqni to'lov manbaida ushlab qolish tizimi soliq organlari uchun daromadlar harakatini nazorat qilishni yengillashtiradi, soliq to'lovchilar uchun esa majburiyatlarni avtomatlashtirilgan tartibda bajarish imkonini yaratadi. Ushbu yondashuv yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan xodimlar daromadidan soliqni hisoblash, ushlab qolish va budjetga o'tkazish mexanizmini takomillashtirishda soliq agenti institutining ahamiyatini asoslaydi.

OECD tomonidan 2023-yilda e'lon qilingan "Tax Administration 2023" hisobotida soliq ma'murchiligida raqamlashtirish, soliq to'lovchilarni segmentlash va soliq majburiyatlarini bajarishni soddalashtirish xalqaro amaliyotning asosiy tendensiyalari sifatida ko'rsatilgan. Hisobotda soliq organlari faoliyatida elektron xizmatlar, ma'lumotlar almashinuvi va riskka asoslangan nazorat mexanizmlaridan foydalanish soliq intizomini oshirishda muhim o'rin tutishi qayd etilgan. Bu yondashuv yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun xodimlar daromadidan soliqni to'lov manbaida ushlab qolish tartibini elektron va soddalashtirilgan shaklda tashkil etish zarurligini asoslaydi.

G.A. Falana tomonidan 2024-yilda Nigeriya misolida olib borilgan tadqiqotda raqamli soliq ma'murchiligining soliq intizomiga ta'siri tahlil qilingan. Tadqiqotda elektron ro'yxatdan o'tish, elektron deklaratsiya, onlayn to'lovlar va soliq organlari bilan raqamli muloqot soliq to'lovchilar uchun ma'muriy xarajatlarni kamaytirishi hamda soliqqa rioya qilish darajasini oshirishi ta'kidlangan. Ushbu ilmiy qarash yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun xodimlar daromadidan soliqni ushlab qolish va budjetga o'tkazish jarayonini raqamli platformalar orqali avtomatlashtirish zarurligini ko'rsatadi.

K. Kesselring tomonidan 2025-yilda kichik biznes soliq to'lovchilari bo'yicha olib borilgan tadqiqotda murakkab soliq qoidalari, hisob-kitob yuritishdagi qiyinchiliklar va ma'muriy tartiblarning ko'pligi kichik biznes subyektlari uchun soliq majburiyatlarini bajarishda asosiy to'siqlardan biri sifatida baholangan. Muallif kichik biznes uchun soliq jarayonlarini soddalashtirish, tushunarli hisobot shakllarini joriy etish va maslahat xizmatlarini takomillashtirish soliq intizomini oshirishga xizmat qilishini asoslaydi. Bu xulosa yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan xodimlar daromadidan soliqni to'lov manbaida ushlab qolish mexanizmini ortiqcha ma'muriy yuklamalarsiz tashkil etish zarurligini ko'rsatadi.

N.A. Anyidoho tomonidan 2025-yilda norasmiy sektorni soliqqa tortish bo'yicha olib borilgan tadqiqotda norasmiy iqtisodiyot subyektlarining soliq yukiga munosabati, to'lov qobiliyati va soliqqa rioya qilish xatti-harakati tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, norasmiy sektorda soliq yukining tuzilishi va ma'muriy tartiblarning murakkabligi soliq to'lovchilarning rasmiy tizimga kirish motivatsiyasiga bevosita ta'sir qiladi. Ushbu yondashuv yakka tartibdagi tadbirkorlar faoliyatida xodimlar daromadlarini rasmiylashtirish, soliqni to'lov manbaida ushlab qolish va norasmiy bandlikni qisqartirish uchun soddalashtirilgan, adolatli va shaffof mexanizmlar zarurligini asoslaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan xodimlar daromadidan soliqni to'lov manbaida ushlab qolish mexanizmini takomillashtirish masalasi soliq ma'murchiligi samaradorligi, soliq agenti instituti, mehnat munosabatlarini rasmiylashtirish va budjet daromadlari barqarorligini ta'minlash nuqtayi nazaridan kompleks tahlil qilindi. Tadqiqotning nazariy-uslubiy asosini jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish, soliq majburiyatlarini bajarish intizomi, kichik biznes subyektlarida soliq yukini maqbullashtirish, raqamli soliq ma'murchiligi hamda norasmiy bandlikni qisqartirishga oid ilmiy-nazariy qarashlar tashkil etdi.

Tadqiqot obyekti sifatida yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan xodimlarga mehnatga haq to'lash tarzida to'lanadigan daromadlardan soliqni hisoblab chiqarish, to'lov manbaida ushlab qolish va budjetga o'tkazish jarayonlari belgilandi. Tadqiqot predmeti esa mazkur jarayonni tartibga soluvchi iqtisodiy, tashkiliy va ma'muriy mexanizmlar, soliq agenti funksiyasining amaliy ishlash tartibi hamda uni soddalashtirish va raqamlashtirish imkoniyatlaridan iboratdir.

Tadqiqotning metodologik yondashuvi soliqni to'lov manbaida ushlab qolish tizimini faqat fiskal vosita sifatida emas, balki xodimlar daromadlarini rasmiylashtirish, mehnat bozorida shaffoflikni oshirish, tadbirkorlik subyektlari uchun soliq majburiyatlarini bajarish xarajatlarni kamaytirish hamda norasmiy bandlikni qisqartirishga xizmat qiluvchi institutsional mexanizm sifatida baholashga asoslandi. Shu jihatdan, yakka tartibdagi tadbirkorlarning soliq agenti sifatidagi roli budjetga soliq tushumlarini o'z vaqtida ta'minlash, xodimlar daromadlari bo'yicha hisob-kitoblarni shaffoflashtirish va soliq organlari bilan soliq to'lovchilar o'rtasidagi axborot almashinuvini takomillashtirish mezonlari asosida tahlil qilindi.

Tadqiqotda tizimli tahlil, ilmiy abstraksionalash, mantiqiy umumlashtirish, taqqoslama tahlil, iqtisodiy-statistik tahlil, institutsional tahlil, guruhlash va normativ-huquqiy tahlil usullaridan foydalanildi. Tizimli tahlil usuli orqali yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati, xodimlar daromadlarini soliqqa tortish, soliq agenti instituti va

soliq ma'murchiligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik aniqlashtirildi. Ilmiy abstraksiyalash usuli yordamida soliqni to'lov manbaida ushlab qolish mexanizmining iqtisodiy mohiyati, uning fiskal va ijtimoiy vazifalari hamda tadbirkorlik faoliyatiga ta'sir etuvchi omillari nazariy jihatdan asoslandi.

Mantiqiy tahlil usuli asosida yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan xodimlar daromadidan soliqni hisoblab chiqarish va budjetga o'tkazish jarayonida yuzaga keladigan ma'muriy murakkabliklar, hisob-kitob yuritishdagi tashkiliy cheklovlar hamda soliq majburiyatlarini bajarishdagi amaliy muammolar o'rganildi. Bunda soliq hisobotlarining murakkabligi, xodimlar daromadlarini to'liq rasmiylashtirishdagi rag'batlarning yetarli emasligi, elektron xizmatlardan foydalanish darajasi va soliq agenti majburiyatlarining kichik tadbirkorlik subyektlari uchun qulaylik darajasi alohida baholandi.

Taqqoslama tahlil usuli orqali xorijiy mamlakatlarda soliq agenti instituti, kichik biznes subyektlari tomonidan xodimlar daromadidan soliqni to'lov manbaida ushlab qolish tartibi, elektron deklaratsiya, avtomatlashtirilgan hisob-kitob va raqamli to'lov tizimlaridan foydalanish tajribasi o'rganildi. Mazkur yondashuv O'zbekiston sharoitida yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun soliq majburiyatlarini soddalashtirish, hisobot yukini kamaytirish va soliq intizomini oshirishga qaratilgan takliflarni ishlab chiqish imkonini berdi.

Iqtisodiy-statistik tahlil usuli yordamida yakka tartibdagi tadbirkorlar soni, ular tomonidan yollanma xodimlardan foydalanish holati, xodimlarga mehnatga haq to'lash tarzidagi daromadlar, daromad solig'i tushumlari, soliq agentlari qamrovi va norasmiy bandlik bilan bog'liq ko'rsatkichlar o'rtasidagi aloqadorlik baholandi. Ushbu usul soliqni to'lov manbaida ushlab qolish mexanizmini takomillashtirishning budjet tushumlari, rasmiy bandlik va soliq bazasining kengayishiga ta'sirini aniqlashda muhim metodik asos bo'lib xizmat qildi.

Institutsional tahlil doirasida soliq agenti sifatida yakka tartibdagi tadbirkorlarning huquq va majburiyatlari, soliq organlari bilan axborot almashinuvi, xodimlar daromadlari bo'yicha hisob-kitoblarni tasdiqlash tartibi hamda soliq majburiyatlarini bajarish uchun zarur tashkiliy sharoitlar tahlil qilindi. Bunda soliq ma'murchiligida inson omilini kamaytirish, elektron platformalar orqali hisob-kitoblarni avtomatlashtirish va soliq to'lovchilarga qulay xizmat ko'rsatish tamoyillari asosiy metodologik mezon sifatida belgilandi.

Tadqiqotda yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan xodimlar daromadidan soliqni to'lov manbaida ushlab qolish mexanizmining samaradorligini baholash uchun quyidagi konseptual ko'rsatkichdan foydalanish maqsadga muvofiq deb hisoblandi:

Tadqiqotda qo'llaniladigan ko'rsatkichlar

$$SQ = \frac{YTS}{JYTS} \times 100$$

SQ — soliq agenti qamrovi

$$XDRD = \frac{RD}{JD} \times 100$$

XDRD — xodimlar daromadining rasmiylashtirish darajasi

$$SOI = \frac{BOS}{UQS} \times 100$$

SOI — soliqni budjetga o'tkazish intizomi

bu yerda:

SMSK — soliqni manbada ushlab qolish samaradorligi koeffitsienti;

TMS — yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan xodimlar daromadidan to'lov manbaida ushlab qoling va budjetga o'tkazilgan soliq summasi;

XDS — xodimlarga mehnatga haq to'lash tarzida hisoblangan jami daromad summasi.

Mazkur koeffitsient yakka tartibdagi tadbirkorlar faoliyatida xodimlar daromadlarini soliqqa tortish qamrovini, to'lov manbaida soliqni ushlab qolish intizomini hamda soliq agenti funksiyasining amaliy samaradorligini baholash imkonini beradi. Ko'rsatkichning barqaror oshib borishi xodimlar daromadlarini rasmiylashtirish darajasining yaxshilanayotganini, soliq agenti instituti samarali ishlayotganini va norasmiy bandlik ulushi qisqarayotganini anglatadi.

Shuningdek, tadqiqotda soliq ma'murchiligi samaradorligini kengroq baholash maqsadida soliq agentlari qamrovi va rasmiylashtirilgan mehnat daromadlari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashga qaratilgan yondashuv ham qo'llanildi. Bunda yakka tartibdagi tadbirkorlarning soliq agenti sifatida ro'yxatdan o'tishi, xodimlar bo'yicha

ma'lumotlarni elektron shaklda taqdim etishi, ushlab qolingani soliq summalarini o'z vaqtida budgetga o'tkazishi va soliq hisobotlarini soddalashtirilgan tartibda topshirishi asosiy baholash mezonlari sifatida qaraldi.

Tadqiqotning amaliy yo'nalishi yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun soliq agenti funksiyasini soddalashtirish va bosqichma-bosqich joriy etish imkoniyatlarini aniqlashga qaratildi. Bunda xodimlar soni, tadbirkorning yillik aylanmasi, faoliyat turi, mehnatga haq to'lash fondi va elektron soliq xizmatlaridan foydalanish darajasi kabi omillar hisobga olindi. Mazkur yondashuv barcha yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun bir xil ma'muriy talablarni qo'llash o'rniga, ularning iqtisodiy salohiyati va faoliyat ko'lamiga moslashtirilgan differensial soliq ma'murchiligi mexanizmini shakllantirish zarurligini asoslaydi.

Tadqiqot natijalarini umumlashtirish asosida yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan xodimlar daromadidan soliqni to'lov manbaida ushlab qolish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi. Ushbu takliflar soliq agenti funksiyasini soddalashtirish, soliq hisob-kitoblarini raqamlashtirish, xodimlar daromadlarini rasmiylashtirishni rag'batlantirish, norasmiy bandlikni qisqartirish va budget daromadlari barqarorligini ta'minlashga yo'naltirilgan. Mazkur metodologik yondashuv fiskal manfaatlar, tadbirkorlik subyektlari uchun ma'muriy qulaylik va xodimlarning ijtimoiy-iqtisodiy huquqlarini himoya qilish manfaatlarini o'zaro uyg'unlashtirish imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan xodimlar daromadidan soliqni to'lov manbaida ushlab qolish mexanizmini takomillashtirish soliq ma'murchiligi qamrovini kengaytirish, daromad solig'i bazasini barqarorlashtirish va norasmiy mehnat munosabatlarini qisqartirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Xususan, kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatida soliq agenti funksiyasini bosqichma-bosqich joriy etish xodimlarga to'lanadigan ish haqi va boshqa daromadlar bo'yicha hisob-kitoblarni shaffoflashtirishga xizmat qiladi.

1-jadval
Yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan xodimlar daromadidan soliqni to'lov manbaida ushlab qolish mexanizmini joriy etishning iqtisodiy asoslari

Ko'rsatkichlar	2024-yil bo'yicha mavjud holat	Taklif etilayotgan mexanizm	Kutilayotgan ilmiy-amaliy natija
Faoliyat ko'rsatayotgan xo'jalik subyektlari soni	520,6 mingta	Kichik tadbirkorlik subyektlarida soliq agenti funksiyasini bosqichma-bosqich joriy etish	Soliq ma'murchiligi qamrovi kengayadi
Yangi ro'yxatdan o'tgan xo'jalik subyektlari soni	77,2 mingta	Yangi tashkil etilgan kichik biznes subyektlari uchun soddalashtirilgan soliq agenti tartibini qo'llash	Norasmiy mehnat munosabatlarini rasmiylashtirish rag'batlantiriladi
Daromad solig'i to'lovchilari soni	5 720,8 ming nafar	Xodimlar ish haqi tarzidagi daromadlaridan soliqni to'lov manbaida ushlab qolish	Jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish bazasi barqarorlashadi
Daromad solig'i tushumlari	35 391,4 mlrd so'm	YTTlar tomonidan xodimlar daromadidan belgilangan stavkaning 50 foizi miqdorida soliqni hisoblab chiqarish	Budgetga daromad solig'i tushumlarining uzluksizligi ta'minlanadi
O'zini o'zi band qilgan shaxslar soni	4 471,8 ming nafar	O'zini o'zi band qilishdan YTT va ish beruvchi maqomiga o'tishni soliq jihatdan yengillashtirish	Kichik biznesda bandlikni rasmiylashtirish imkoniyati kengayadi
"Korxonabay" tizimida xodimlar sonining oshishi	703,7 ming nafarga oshgan	Ishchi-xodimlar soni ortayotgan subyektlarda ish haqi soliqlarini manbada ushlab qolish tartibini kuchaytirish	Ish haqi fondi va mehnat daromadlari ustidan soliq nazorati yaxshilanadi
Ish haqini ko'proq hisoblagan korxonalar soni	46,4 mingta, ya'ni 88 foizga oshgan	Ish haqi hisob-kitoblarini rasmiylashtirgan kichik tadbirkorlar uchun yengillashtirilgan soliq agenti mexanizmini joriy etish	Mehnatga haq to'lashning norasmiy shakllari bosqichma-bosqich qisqaradi.
Jami soliq tushumlari	199,5 trln so'm	Kichik tadbirkorlikda soliq agenti institutini kengaytirish orqali tushumlar barqarorligini oshirish	Soliq siyosatining fiskal va tartibga soluvchi funksiyasi mustahkamlanadi

1-jadval ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, 2024-yilda faoliyat ko'rsatayotgan xo'jalik subyektlari sonining 520,6 mingta, yangi ro'yxatdan o'tgan subyektlar sonining esa 77,2 mingta bo'lishi kichik tadbirkorlik sektori soliq ma'murchiligida muhim qamrovga ega ekanligini ifodalaydi. Ushbu sharoitda yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan xodimlar daromadidan soliqni to'lov manbaida ushlab qolish mexanizmini joriy etish kichik biznesda mehnat munosabatlarini rasmiylashtirish, ish haqi hisob-kitoblarini shaffoflashtirish va daromad solig'i bazasini barqarorlashtirishga xizmat qiladi.

Daromad solig'i to'lovchilari sonining 5 720,8 ming nafarni tashkil etgani jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tizimining keng ijtimoiy-iqtisodiy qamrovga ega ekanligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, daromad solig'i tushumlarining 35 391,4 mlrd so'mga yetgani mazkur soliq turining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyatini tasdiqlaydi. Yillik daromadi 100 million so'mdan oshmaydigan yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun xodimlar ish haqi tarzidagi daromadlaridan belgilangan stavkaning 50 foizi miqdorida soliqni hisoblab chiqarish va ushlab qolish tartibi kichik biznes subyektlari uchun ortiqcha soliq yukini yuzaga keltirmagan holda fiskal intizomni ta'minlashga yo'naltiriladi.

O'zini o'zi band qilgan shaxslar sonining 4 471,8 ming nafarga yetgani mehnat bozorida soddalashtirilgan faoliyat shakllarining keng tarqalganligini bildiradi. Mazkur qatlamning bir qismi bosqichma-bosqich yakka tartibdagi tadbirkor yoki ish beruvchi maqomiga o'tishi mumkin. Shu sababli soliq agenti funksiyasining yengillashtirilgan tartibda joriy etilishi bandlikni rasmiylashtirish, xodimlar daromadlarini hisobga olish va mehnatga haq to'lash jarayonlarini qonuniy maydonga olib kirish imkonini beradi.

"Korxonabay" tizimida xodimlar sonining 703,7 ming nafarga oshgani hamda ish haqini ko'proq hisoblagan korxonalar sonining 46,4 mingtaga yetib, 88 foizga oshgani ish haqi fondi bo'yicha rasmiy hisob-kitoblarning kengayib borayotganini anglatadi. Bu holat yakka tartibdagi tadbirkorlar faoliyatida ham xodimlar daromadlarini manbada soliqqa tortish mexanizmini qo'llash zaruratini asoslaydi. Natijada yashirin ish haqi to'lovlari qisqaradi, xodimlarning rasmiy daromadlari shakllanadi va soliq organlari uchun mehnat daromadlari bo'yicha ma'lumotlar bazasi aniqlashadi.

Xususan, mazkur jadval yillik daromadi 100 million so'mdan oshmaydigan yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun soddalashtirilgan soliq agenti mexanizmini joriy etish ilmiy-amaliy jihatdan asosli ekanligini ko'rsatadi. Ushbu mexanizm kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatini ortiqcha ma'muriy yuklamalarsiz tartibga solish, daromad solig'i tushumlarining uzluksizligini ta'minlash, bandlikni rasmiylashtirish va mehnatga haq to'lash tizimining shaffofligini oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan xodimlar daromadidan soliqni to'lov manbaida ushlab qolish mexanizmini takomillashtirish soliq ma'murchiligi samaradorligini oshirish, mehnat munosabatlarini rasmiylashtirish va budjet daromadlari barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Mazkur mexanizm soliq agenti institutining kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga moslashtirilgan shaklini joriy etish orqali xodimlar daromadlarini hisobga olish, ish haqi fondini shaffoflashtirish hamda norasmiy bandlikni qisqartirish imkonini beradi.

Tadqiqotda taklif etilgan soliq agenti qamrovi, xodimlar daromadining rasmiylashtirilish darajasi va soliqni budjetga o'tkazish intizomi kabi ko'rsatkichlar yakka tartibdagi tadbirkorlar faoliyatida soliq agenti mexanizmining amaliy samaradorligini kompleks baholash imkonini beradi. Xususan, soliq agenti qamrovi ko'rsatkichi kichik tadbirkorlik subyektlarining soliq ma'murchiligi tizimiga jalb etilish darajasini aniqlasa, xodimlar daromadining rasmiylashtirilish darajasi mehnatga haq to'lash bo'yicha hisob-kitoblarning shaffofligini baholashga xizmat qiladi. Soliqni budjetga o'tkazish intizomi esa ushlab qolingani soliq summalarining o'z vaqtida va to'liq budjetga yo'naltirilishini ifodalovchi muhim mezon sifatida namoyon bo'ladi.

2024-yil bo'yicha mavjud holat tahlili faoliyat ko'rsatayotgan xo'jalik subyektlari sonining 520,6 mingta, yangi ro'yxatdan o'tgan subyektlar sonining 77,2 mingta, daromad solig'i to'lovchilari sonining 5 720,8 ming nafar hamda daromad solig'i tushumlarining 35 391,4 mlrd so'mni tashkil etganini ko'rsatadi. Bu esa jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tizimi keng ijtimoiy-iqtisodiy qamrovga ega ekanligini va soliq agenti funksiyasini kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatida bosqichma-bosqich joriy etish uchun yetarli iqtisodiy asos mavjudligini tasdiqlaydi.

Yillik daromadi 100 million so'mdan oshmaydigan yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan xodimlar mehnatiga haq to'lash tarzidagi daromadlaridan belgilangan stavkaning 50 foizi miqdorida soliqni soliq agenti sifatida hisoblab chiqarish va to'lov manbaida ushlab qolish tartibini joriy etish kichik biznes uchun ortiqcha ma'muriy yuklamalarni kamaytirgan holda soliq intizomini kuchaytirishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv, bir tomondan, xodimlar daromadlarini rasmiylashtirishni rag'batlantirsa, ikkinchi tomondan, budjetga daromad solig'i tushumlarining uzluksizligini ta'minlaydi.

Shuningdek, o'zini o'zi band qilgan shaxslar sonining 4 471,8 ming nafarga yetgani, "Korxonabay" tizimida xodimlar sonining 703,7 ming nafarga oshgani hamda ish haqini ko'proq hisoblagan korxonalar sonining 46,4 mingtaga yetib, 88 foizga oshgani mehnat daromadlarini rasmiylashtirish bo'yicha mavjud salohiyat yuqori ekanligini ko'rsatadi. Bu holat yakka tartibdagi tadbirkorlar faoliyatida ham xodimlar daromadidan soliqni manbada ushlab qolish mexanizmini qo'llash zaruratini kuchaytiradi.

Umuman olganda, yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun soddalashtirilgan soliq agenti mexanizmini joriy etish soliq siyosatining fiskal va tartibga soluvchi funksiyalarini uyg'unlashtirishga xizmat qiladi. Mazkur mexanizm orqali soliq ma'murchiligi qamrovi kengayadi, xodimlar daromadlari bo'yicha hisob-kitoblari shaffoflashadi, yashirin ish haqi to'lovlari qisqaradi, xodimlarning ijtimoiy-iqtisodiy huquqlari himoyasi kuchayadi hamda davlat budjeti daromadlarining barqaror manbalari kengayadi. Shu sababli yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan xodimlar daromadidan soliqni to'lov manbaida ushlab qolish tartibini raqamlashtirilgan, soddalashtirilgan va differensial yondashuv asosida amaliyotga joriy etish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Garriga, P. Improving Tax Administration and Compliance by Appointing Firms as Withholding Agents. World Bank Development Impact Blog, 17 November 2021.
2. OECD. Tax Administration 2023: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies. Paris: OECD Publishing, 2023. DOI: 10.1787/900b6382-en.
3. Falana, G. A., Dakhil, M. S., Abbood, F. G., Dagunduro, M. E. Digital Tax Administration and Tax Compliance in Nigeria Informal Sector. *Economy, Business and Development: An International Journal*, 2024, Vol. 5, No. 2, pp. 32–45. DOI: 10.47063/ebd.00020.
4. Kesselring, K., Teare, C. Small Business Taxpayer Compliance: Breaking Barriers to Resolution. *Small Business Institute Journal*, 2025, Vol. 21, No. 2, pp. 33–42. DOI: 10.53703/001c.147311.
5. Anyidoho, N. A., Gallien, M., Rogan, M., van den Boogaard, V. The Taxed Informal Economy: Fiscal Burdens and Inequality in Accra. *World Development*, 2025, Vol. 187, Article 106879. DOI: 10.1016/j.worlddev.2024.106879.
6. Kleven, H. J., Knudsen, M. B., Kreiner, C. T., Pedersen, S., Saez, E. Unwilling or Unable to Cheat? Evidence from a Tax Audit Experiment in Denmark. *Econometrica*, 2011, Vol. 79, No. 3, pp. 651–692. DOI: 10.3982/ECTA9113.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>